

Diseño de curso virtual para la asignatura Fundamentos de Telecomunicaciones en la plataforma Moodle

E. Osorio Barradas^{1*}, I.E. Corzas García², J. M. Muñoz Lara³
G.T. Muñoz Fuentes⁴, G. Balderrábano Saucedo⁵

¹Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales

³Departamento de Ciencias Económico-Administrativas

Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9 No. 852 Col. Emiliano Zapata Orizaba, Veracruz.

*barradas.coloquio@gmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El presente proyecto muestra el resultado de aplicar un curso virtual diseñado para la asignatura Fundamentos de Telecomunicaciones del área de ingeniería en sistemas computacionales dentro del Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO), se exponen los diferentes elementos construidos en el curso como recursos y actividades de aprendizaje para fortalecer el conocimiento de los estudiantes y lograr el resultado de aprendizaje propuesto. La intención del proyecto es innovar dentro de la educación, a fin de introducir recursos y actividades de aprendizaje a través de una herramienta digital, este proyecto implementado durante el periodo de contingencia por COVID-19, permite pensar en la posibilidad de darle continuidad en modelos presenciales una vez regresando a la nueva normalidad dentro del (ITO) así como en modelos virtuales o híbridos, favorecimiento el aprendizaje del estudiante al tener acceso a los diferentes recursos y actividades didácticas que fortalecen su conocimiento en el transcurso de la asignatura.

Palabras clave: Telecomunicaciones, curso, virtual, Moodle

Abstract

This project shows the result of applying a virtual course designed for the subject Fundamentals of Telecommunications in engineering in computer systems within the Technological Institute of Orizaba (ITO), the different elements built in the course are shown as resources and learning activities to strengthen students' knowledge and achieve the proposed learning outcome. The intention of the project is to carry out innovation within education, in order to introduce resources and learning activities through a digital tool, this project implemented during the contingency period due to COVID-19, allows us to think about the possibility of giving it continuity in face-to-face models once returning to the new normal within the (ITO) as well as virtual or hybrid models favoring student learning by having access to different resources and didactic activities that strengthen their knowledge during the course of the subject

Key words: Telecommunications, virtual course, Moodle

Introducción

El presente curso fue construido con los temas marcados por el Tecnológico Nacional de México, de acuerdo con los programas de estudios vigentes para la ingeniería en sistemas computacionales en la asignatura Fundamentos de telecomunicaciones. El desarrollo del curso virtual fue en la plataforma Moodle™, con una estructura y recursos que permite mantener comunicación directa entre estudiante y docente, donde se colocan materiales de apoyo con elementos digitales como videos, documentos PDF, enlaces a sitios web de estándares oficiales, entre otros elementos de intercambio de aprendizajes como foros de discusión, elementos de evaluación y autoevaluación así como actividades de aprendizaje individuales y colaborativas que favorecen la comprensión de los conceptos básicos de sistemas de comunicaciones, modelos de transmisión, modulación, técnicas de conmutación y multiplexación, modelos y dispositivos de comunicación para aplicarlos a modelos que resuelvan problemas computacionales dentro del programa académico de ingeniería informática e Ingeniería en Sistemas Computacionales. Con este curso se pretende reforzar las técnicas empleadas para crear un ambiente de

enseñanza- aprendizaje dinámico con contenidos que refuercen lo visto en clases y sean congruentes con los diversos estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes, a la vez que represente un avance en la comunicación con el docente haciéndola un elemento fundamental al colocar recursos permanentes de comunicación, ayudando a generar una atmósfera de práctica en la clase presencial y un apoyo en la clase virtual o modelo híbrido, permitiendo favorecer el aprendizaje práctico y no solo alcanzar un aprendizaje conceptual. Considerando que esta asignatura es prácticamente cien por ciento teórica, se pretende contribuir a una migración al aula mixta, de manera que no solo se aproveche el tiempo presencial, sino que se refuercen conocimientos desde cualquier medio electrónico con material debidamente seleccionado y con tareas acordes a los temas vistos, dando al estudiante una parte de control sobre la manera de manejar su aprendizaje generando la habilidad de ser autodidacta o propiciar el aprendizaje autónomo para fortalecer las habilidades profesionales de los futuros egresados de la Institución. Esta asignatura es especialmente importante en la formación académica de un ingeniero en sistemas computacionales e ingeniero en Informática, dado que marca las bases necesarias para poder abordar de manera exitosa a otras asignaturas.

Marco contextual

El Tecnológico Nacional de México en sus diferentes programas académicos que ofrece al interior del Instituto Tecnológico de Orizaba se encuentra la carrera de ingeniería en informática e ingeniería en sistemas computacionales, en ambas en el quinto semestre se imparte la asignatura de fundamentos de telecomunicaciones, dicha asignatura es teórica y requiere de los fundamentos de la electrónica básica para su comprensión durante los temas vistos en el curso, al concluir esta asignatura el alumno adquiere nuevos conocimientos y habilidades en temas de redes de computadoras. La asignatura está estructurada en cinco temas, en el que el profesor debe promover actividades para que el alumno desarrolle ciertas competencias de análisis, identificación y solución de problemas. Se consideró además para este proyecto las actividades de aprendizaje sugeridas en el plan de estudios oficial, así como las prácticas y el proyecto de asignatura para poder evaluar por competencias, como es sugerido en el programa de la asignatura, de igual manera se retomaron las fuentes de información sugeridas para que el estudiante pudiera consultarlas en caso de duda. Moodle™ es un sistema de gestión de formación online y gratuito que permite a los docentes crear sus aulas virtuales con recursos dinámicos para ampliar la formación y capacitación de cualquier individuo en cualquier espacio desde un enlace web. El sitio oficial de Moodle™ subraya algunas características de la herramienta LMS (Learning Management System) que podemos rescatar para identificar por qué su gran alcance ante este proyecto, esta plataforma es diseñada para soportar tanto la enseñanza como el aprendizaje, es de fácil uso para docentes y estudiantes, puede usarse una versión gratuita, constantemente se actualiza para mejorar la interfaz y facilidad de uso, está disponible en diferentes idiomas, es completamente personalizable su interfaz y da la posibilidad de usar diferentes recursos y actividades para favorecer el aprendizaje. Además, permite gestionar diferentes recursos, entre ellos los calendarios, panel de actividades, dar seguimiento al avance de los estudiantes, obtener reportes de actividad en toda la plataforma, reportes de calificaciones y se pueden incluir aplicaciones u otras herramientas externas como BigBlueButton para las video llamadas [1].

Esta plataforma de uso libre ofrece diferentes tipos de actividades a configurar para enriquecer el aula virtual, tales como:

- *Tareas*: este tipo de actividad permite configurar tres tipos, subida avanzada de archivo, texto en línea y subir un archivo, es una actividad que se puede evaluar y limitar en tiempos de entrega.
- *Chat*: permite mantener la comunicación con el estudiante de forma síncrona al interior de la plataforma, es configurable en diferentes opciones: para una sola ocasión, a la misma hora todas las semanas o todos los días, no es una actividad evaluable, pero permite la comunicación en tiempo real con el estudiante.
- *Foro*: Es una actividad robusta que permite intercambiar y socializar el conocimiento adquirido por los estudiantes, es asincrónica dando la posibilidad de participar por un periodo determinado por el docente que favorece la participación del estudiante.
- *Lección*: Esta actividad permite generar una serie de páginas con contenidos para lectura por parte del estudiante o bien por cuestionamientos a responder, permite incluir videos e imágenes [1].

- *Herramienta externa LTI: Learning Tool Interoperability ((Interoperabilidad de Herramienta de Aprendizaje)* Permite integrar aplicaciones externas a Moodle TM lo que enriquece el contenido para favorecer el aprendizaje del estudiante, lo cual genera el dinamismo en el aula.
- *Examen:* esta plataforma ofrece diversos tipos de reactivos configurables para diseñar una prueba evaluativa dentro de MoodleTM, permitiendo obtener una calificación automática o manual, con restricciones de tiempo para el estudiante.
- *Wiki:* esta actividad permite usarse de forma colaborativa o individual en la clase, dando oportunidad a que los estudiantes construyan páginas web desde su navegador con información construida dentro de la clase, socializando el conocimiento adquirido, esta actividad no permite evaluarse, pero se puede configurar con temporalidad para participar en ella.
- *Glosario:* es una herramienta que permite a lo largo del curso construir un sitio con definiciones o conceptos que se pueden crear y consultar, puede usarse como diccionario dentro del aula, puede configurarse con cierta temporalidad de participación para los estudiantes y se puede evaluar [1].

Análisis del entorno

Previo diseño del curso se realizó un análisis del entorno para implementar el aula, en el que se respondieron diversos cuestionamientos para poder llevar a cabo este análisis y tener una idea clara de lo que se deseaba construir y el resultado esperado del diseño del curso. A continuación, se enlistan los cuestionamientos planteados y sus respuestas.

- **¿A quiénes va dirigido el curso?** Alumnos de quinto semestre que cursan la asignatura de fundamentos de telecomunicaciones en el programa académico de ingeniería informática e Ingeniería en Sistemas Computacionales.
- **¿Por qué?** Una modalidad virtual permite la educación de forma flexible en sus horarios, permitiendo a los estudiantes trabajen en línea.
- **¿Cuáles son las necesidades institucionales?** Cubrir la demanda educativa para los estudiantes que requieren flexibilidad de horarios, por cuestiones laborales o de actividades personales y en este caso por la pandemia de COVID-19.
- **¿Por qué en línea?** Facilita la formación a estudiantes que, por razones de actividad laboral, lugar de residencia, edad o cualquier motivo personal no pueden acceder a estudios presenciales.
- **¿Cuándo?** La asignatura forma parte de un plan semestral, se imparte en 16 semanas, 3 horas a la semana. Requiere de un mayor número de horas de trabajo independiente.
- **¿Cuánto tiempo demandará al estudiante?** Al estudiante demandará 5 horas a la semana por 16 semanas, dando un total de 80 horas.
- **¿Cuáles son las principales orientaciones metodológicas en las que se basará el curso?** Parte de una orientación metodológica centrada en el estudiante considerando los conocimientos, habilidades y actitudes que trae el estudiante previamente (perfil de ingreso) para relacionarlo con los conocimientos nuevos utilizando un aprendizaje significativo basado en la teoría cognoscitiva. El estudiante pondrá en práctica sus procesos metacognitivos para planear, organizar y evaluar su propio aprendizaje.
- **¿Cómo pienso estimular los aprendizajes?** Los aprendizajes se estimularán a través de ejercicios prácticos y ejemplos, materiales de apoyo visualmente atractivos, lecturas, videos y herramientas tecnológicas a través de una plataforma tecnológica [2].
- **¿A cuáles herramientas tecnológicas tengo acceso?** Se cuenta con el conocimiento y habilidades para el desarrollo del curso virtual y actividades de aprendizaje. Se desarrollará un documento en Word (syllabus) en el cual se diseñará el curso, donde incluye materiales, fechas, sesiones y evaluaciones, posteriormente se montará el curso diseñado en la Plataforma de entorno de aprendizaje virtual MoodleTM. Se diseñarán materiales didácticos como recursos de apoyo para el estudiante.
- **¿Para qué?** La finalidad de este curso es que los estudiantes comprendan los conceptos básicos sobre codificación, tipos de medios de transmisión, técnicas de modulación analógica y digital, conmutación y multiplexación a través de un aula virtual con contenidos multimedia e interactivos que favorecerán el aprendizaje de la asignatura, donde el docente podrá facilitar, orientar y ayudar a construir el aprendizaje del alumno a través del uso de la tecnología, el diseño y el material que componen el curso para generar un resultado de aprendizaje con una experiencia basta multimodal entre los integrantes del curso. De acuerdo con la metodología del diseño instruccional, será necesario realizar algunas actividades individuales y otras colaborativas, se conformarán equipos de acuerdo con la cantidad de alumnos que integren el grupo [3].

- **¿Cuáles son los objetivos curriculares que se buscan alcanzar?** Cada equipo deberá subir a la sección de tareas de la plataforma tecnológica lo que en cada unidad se indique. Algunas otras actividades se deberán realizar de manera individual en la sección foros de discusión, o bien, en la sección chat. Para obtener la acreditación, se deberá cumplir oportunamente con los trabajos, ejercicios, prácticas, casos, etc. señalados por el docente. La acreditación será determinada por el profesor titular del curso, con base en los registros de participación, cumplimiento y adquisición de sus aprendizajes, de acuerdo con lo señalado en los criterios de evaluación [3].

Metodología

La investigación inicia de carácter exploratorio, se opta por este tipo de investigación debido a que ofrece un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos [4]. Una vez familiarizados con el tema se retoma la investigación descriptiva que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera [5]. El diseño del curso está realizado con un modelo flexible que se puede apreciar en la Figura 1:

Figura 1. Modelo usado para el diseño del aula virtual de la asignatura de fundamentos de telecomunicaciones

Cada una de las actividades fueron seleccionadas de acuerdo con la tabla sugerida en la Guía de Herramientas para Docentes Moodle™, que fue consultada desde el sitio oficial de Moodle™, en dicha tabla al seleccionar sobre la columna horizontal *lo que se desea conseguir* en términos *pedagógicos* [1], se identifica la intersección con la columna vertical de *lo que se desea conseguir* en términos *tecnológicos*, con ello se puede ubicar la sugerencia del recurso o actividad a implementar en el aula virtual configurada en la plataforma Moodle™, facilitando el diseño de la actividad al docente, a continuación, se muestra en la Figura 2 la guía de herramientas.

	Facilidad de uso (¿Con qué facilidad puedes configurarlo?)	Transferencia de información (¿Es una herramienta para que puedas llegar información a tus estudiantes?)	Evaluación del aprendizaje (¿Te permitirá esta herramienta evaluar el aprendizaje de tus estudiantes?)	Comunicación e interacción (¿Puede usarse para comunicarse e interactuar entre los participantes (tú y tus estudiantes?)	Elaboración colaborativa de contenidos (¿Podría tus estudiantes o tú colaborar y crear contenido juntos?)	Taxonomía de Bloom (¿Qué habilidades cognitivas requiere?) -Recordar -Comprender -Aplicar -Evaluar -Crear
Añadir Archivo Subir un archivo (Documento de Word, Pdf, zip, Powerpoint, etc.)	Fácil, como adjuntar un documento a un email, pero con opciones de archivo por el sitio?	Si solo los profesores pueden subir archivos al curso, herramienta para el Aprendizaje "colgado" (upload).	Fal vez. ¿Cuál para proporcionar el contenido de la tarea y que lo entreguen a través de un foro o una tarea.	No. Es una herramienta de distribución, sin opciones de interacción o comunicación.	Fal vez. ¿Cuál para proporcionar el contenido de la tarea y que lo entreguen a través de un foro o una tarea.	Ninguna. Esta no es una actividad de aprendizaje sino de transferencia de información.
Añadir Carpeta Subir un grupo de archivos	Fácil, como adjuntar un documento a un email, pero con opciones de archivo por el sitio?	Si solo los profesores pueden subir archivos al curso, herramienta para el Aprendizaje "colgado" (upload).	Fal vez. ¿Cuál para proporcionar el contenido de la tarea y que lo entreguen a través de un foro o una tarea.	No. Es una herramienta de distribución, sin opciones de interacción o comunicación.	Fal vez. ¿Cuál para proporcionar el contenido de la tarea y que lo entreguen a través de un foro o una tarea.	Ninguna. Esta no es una actividad de aprendizaje sino de transferencia de información.
Añadir Página Crear una página web en Moodle	Fácil, simplemente crea la página usando el editor. (Nota: el contenido multimedia se sube aparte).	Si solo los profesores pueden subir archivos al curso, herramienta para el Aprendizaje "colgado" (upload).	Fal vez. ¿Cuál para proporcionar el contenido de la tarea y que lo entreguen a través de un foro o una tarea.	Fal vez. Inserta o vincula contenido de otros cursos, páginas web, imágenes, etc. (Nota: el contenido multimedia se sube aparte).	Fal vez. ¿Cuál para proporcionar el contenido de la tarea y que lo entreguen a través de un foro o una tarea.	Ninguna. Esta no es una actividad de aprendizaje sino de transferencia de información.
Añadir Libro Crea una serie de páginas web. (Nota: un Page de Moodle es equivalente a un capítulo).	Fácil, simplemente crea una serie de páginas usando el editor. (Nota: el contenido multimedia se sube aparte).	Si solo los profesores pueden subir archivos al curso, herramienta para el Aprendizaje "colgado" (upload).	Fal vez. ¿Cuál para proporcionar el contenido de la tarea y que lo entreguen a través de un foro o una tarea.	Fal vez. Inserta o vincula contenido de otros cursos, páginas web, imágenes, etc. (Nota: el contenido multimedia se sube aparte).	Fal vez. ¿Cuál para proporcionar el contenido de la tarea y que lo entreguen a través de un foro o una tarea.	Ninguna. Esta no es una actividad de aprendizaje sino de transferencia de información.

Figura 2. Guía de herramientas para docentes Moodle™, obtenida en el sitio oficial en el enlace: https://moodle.org/pluginfile.php/197/mod_forum/attachment/896374/Moodle2ToolGuideforTeachers-v11-es.pdf

El objetivo de este proyecto es desarrollar un curso virtual en plataforma Moodle™ que favorezca la comprensión de los conceptos básicos de la asignatura de fundamentos de Telecomunicaciones dentro del programa académico de ingeniería informática e Ingeniería en Sistemas Computacionales [6]. Dentro de este trabajo se comparten los resultados obtenidos por los estudiantes del Instituto Tecnológico de Orizaba pertenecientes a la

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Informática de los ciclos escolares (agosto-diciembre-2020 y enero – junio 2021), que cursaron la asignatura de fundamentos de telecomunicaciones con un número de 40 y 34 estudiantes respectivamente, los cuales iniciaron explorando la plataforma Moodle™, en donde se les instruyó en el uso y manejo de la plataforma en el cual se encuentran las cinco unidades que compone el cuarto semestre de Ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería informática.

Desarrollo

La plataforma Moodle™ ofrece herramientas centradas en los estudiantes con entornos de aprendizajes colaborativos que permiten favorecer y potenciar el aprendizaje. El sitio oficial de Moodle™ destaca las siguientes características de la herramienta LMS: fácil de usar, gratuito, siempre actualizado, disponible en idioma español, altamente flexible y completamente personalizable, escalable a cualquier tamaño, robusto, seguro y privado, disponible en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo ya que es de acceso web, además ofrece recursos extensos disponibles. Esta plataforma entre sus ventajas ofrece código abierto bajo la Licencia Pública General (GNU), es flexible, escalable y con la posibilidad de personalizar el ambiente de aprendizaje de acuerdo con las necesidades específicas del programa académico de Ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería informática, además cuenta con capacidad multilingüe. El curso diseñado se montó en la versión Moodle™ 3.5 (Build: 20180517). Para el desarrollo del curso virtual en Moodle™ de la asignatura de fundamentos de telecomunicaciones, se tuvo oportunidad de elegir entre las siguientes actividades:

- **Tareas:** proporciona un espacio para los estudiantes con posibilidad de envío de sus trabajos académicos, que son calificados por el profesor y además permite agregar retroalimentación a dichos envíos [1].
- **Chat:** permite a los estudiantes tener una sesión sincrónica en tiempo real con su profesor, para este proyecto se utiliza en diferentes sesiones para resolver dudas de los estudiantes [1].
- **Foro:** Esta actividad a través de una pregunta detonadora permite a los estudiantes y profesores intercambiar ideas al publicar comentarios como parte de un debate, donde pueden apoyar sus comentarios y retroalimentaciones con imágenes y multimedia dentro de sus publicaciones en el foro [1]. El foro es una actividad muy robusta, ya que permite el trabajo colaborativo e individual y es posible evaluar diferentes elementos en la actividad como el vocabulario, el nivel de profundidad de conocimiento, socializa el conocimiento y favorece la generación de nuevas ideas.
- **Glosario:** permite a los participantes crear y mantener una lista de definiciones, de forma similar a un diccionario, para tener a la mano los conceptos básicos de la asignatura y repasarlos al construirlos [1].

Debido a las características antes mencionadas en cada actividad, se diseñaron las instrucciones de las actividades de aprendizaje de forma clara y muy específica considerando lo descrito anteriormente, para poder alcanzar el resultado de aprendizaje. Los **recursos proporcionados por Moodle™** utilizados para el ambiente de aprendizaje del aula virtual de fundamentos de telecomunicaciones fueron:

- **Archivo**, una imagen, un documento PDF, una hoja de cálculo, un archivo de sonido o un archivo de video.
- **URL**, se puede enviar al estudiante a través de este recurso a cualquier sitio web a través del navegador, este recurso es utilizado para colocar recursos de apoyo para el estudiante, como vídeos, tutoriales, sitios web, entre otros [1].
- **Carpeta**, para este curso el recurso de carpeta se usa para agrupar y organizar documentos PDF como las notas del profesor y el sistema APA, así como otros documentos de apoyo para el estudiante.
- **Páginas**, el estudiante ve una página navegable y simple, que el profesor crea a través del editor de html, para este proyecto se utiliza para colocar información, vídeos y sitios web incrustados en el mismo sitio de Moodle™ [1].

El curso tiene una **orientación metodológica centrada en el estudiante** considerando los **conocimientos, habilidades y actitudes** que adquirió el estudiante previamente (perfil de ingreso), para relacionarlo con los conocimientos nuevos utilizando un aprendizaje significativo basado en la teoría cognoscitiva. El estudiante puede planear, organizar y evaluar su propio aprendizaje con los recursos y actividades dispuestos en el aula dentro de la plataforma, además los aprendizajes fueron estimulados a través de ejercicios prácticos y ejemplos, materiales de apoyo visualmente atractivos, así como de lecturas, videos y herramientas tecnológicas externas al aula virtual. Para el diseño del curso se creó un ambiente de trabajo y aprendizaje que se presume impactó socialmente,

debido a la contingencia por COVID-19, la distancia era una limitante para impartir la clase, con esta aula se permitía mantener al alcance de los estudiantes el acceso al conocimiento a través de la web, dentro del aula se establecieron lineamientos y políticas de trabajo bidireccionales, así como líneas y normas de comunicación en el ambiente virtual para mantener una línea de trabajo profesional y de respeto. El detalle y especificación en las instrucciones de las actividades de aprendizaje se diseñaron para el logro del objetivo de aprendizaje, el apoyo académico y el eco en sus comentarios, además se contemplaron las estrategias didácticas implementadas por el docente para lograr un trabajo colaborativo y constructor de conocimiento así como un aprendizaje significativo, dando la posibilidad de trabajo ininterrumpido e ilimitado en línea, los contenidos fueron estructurados de acuerdo a las diferentes dimensiones del aprendizaje, siendo éstos, factores detonantes para lograr en el estudiante un aprendizaje no solo significativo sino colaborativo de gran valor, se puede observar un ejemplo de una actividad tipo tarea del curso virtual en la Figura 4.

El curso de Fundamentos de Telecomunicaciones fue estructurado de la siguiente forma:

- **Herramientas de comunicación:** foro de avisos, foro de dudas, foro de presentación y bienvenida
- **Materiales de apoyo:** agregados en una carpeta, en páginas y enlaces externos
- **Presentación de la asignatura:** donde se muestra al estudiante los criterios y procedimientos de evaluación, presentación del docente, políticas generales para participar en el aula virtual y encuadre.
- **Unidades temáticas:** contienen recursos y actividades para el logro del resultado de aprendizaje.
- Al interior de cada unidad temática como se observa en la Figura 3, se encuentran materiales de apoyo para lograr el aprendizaje esperado, así como las actividades a realizar por el estudiante, cada actividad consta de la siguiente estructura que se puede observar en la Figura 4.
 - **Instrucción de una tarea**
 - Detalla la actividad por realizar
 - Las instrucciones de entrega de la actividad
 - La nomenclatura que debe tener el archivo de entrega con la actividad y un ejemplo
 - El recurso a utilizar
 - La fecha de entrega

Figura 3 Captura de pantalla, ejemplo de una unidad temática del curso virtual

Figura 4. Captura de pantalla, ejemplo de una actividad tipo Tarea del curso virtual

Resultados y discusión

El curso de fundamentos de telecomunicaciones se ha impartido en dos ciclos escolares para el área de ingeniería en sistemas computacionales, el primer periodo fue de agosto a diciembre del 2020 con un total de 40 estudiantes inscritos, esto en periodo de la pandemia de COVID-19, el siguiente periodo fue de enero a junio del 2021 con un total de 34 estudiantes inscritos, para ambos ciclos escolares se obtuvo el 100% de aprobación. En la Tabla 1, se muestra el porcentaje de aprobación de los estudiantes que hicieron uso de la plataforma Moodle™ en el curso virtual de la asignatura de fundamentos de telecomunicaciones en los dos ciclos antes mencionados.

Tabla 1. Porcentaje de aprobación de estudiantes que utilizaron la plataforma Moodle™ en los semestres agosto-diciembre-2020 y enero – junio 2021.

Estudiantes que cursaron la asignatura			
Agosto- Diciembre 2020	40 estudiantes	0 % Reprobado	100% aprobados
Enero- Junio 2021	34 estudiantes	0 % Reprobado	100% aprobados

Durante el curso se mantuvo un seguimiento de actividad de cada estudiante a través de los reportes individuales que se pueden obtener desde la plataforma de Moodle™, como se puede observar en el ejemplo en la Figura 5, que identifica cada fecha de ingreso y el número de clics generados por el estudiante en cada inicio de sesión, el docente al identificar a un estudiante con poca actividad en el aula virtual, se le emitía un mensaje por correo electrónico al estudiante, para identificar la razón de su inactividad en el curso e invitarlo a continuar con sus actividades, en la Figura 5, se comparte un ejemplo de reporte de actividad individual y en las Figuras 6 y 7 se observa el concentrado del porcentaje de actividad de un grupo de 34 estudiantes participantes en el último ciclo escolar en los meses de enero a junio del 2021.

Figura 5. Captura de pantalla, reporte individual de actividad de un estudiante durante el ciclo escolar.

Roles	Grupos	% de actividad en aula	Estatus
Estudiante 1	Telecom5g2D	100%	Aprobado
Estudiante 2	Telecom5g2D	95%	Aprobado
Estudiante 3	Telecom5g2D	98%	Aprobado
Estudiante 4	Telecom5g2D	90%	Aprobado
Estudiante 5	Telecom5g2D	80%	Aprobado
Estudiante 6	Telecom5g2D	85%	Aprobado
Estudiante 7	Telecom5g2D	82%	Aprobado
Estudiante 8	Telecom5g2D	87%	Aprobado
Estudiante 9	Telecom5g2D	100%	Aprobado
Estudiante 10	Telecom5g2D	80%	Aprobado
Estudiante 11	Telecom5g2D	75%	Aprobado
Estudiante 12	Telecom5g2D	80%	Aprobado
Estudiante 13	Telecom5g2D	81%	Aprobado
Estudiante 14	Telecom5g2D	86%	Aprobado
Estudiante 15	Telecom5g2D	94%	Aprobado
Estudiante 16	Telecom5g2D	97%	Aprobado
Estudiante 17	Telecom5g2D	80%	Aprobado

Figura 6. Lista de estudiantes A, con el porcentaje de actividad en el aula virtual de Moodle™.

Roles	Grupos	% de actividad en aula	Estatus
Estudiante 19	Telecom5g2D	82%	Aprobado
Estudiante 20	Telecom5g2D	87%	Aprobado
Estudiante 21	Telecom5g2D	90%	Aprobado
Estudiante 22	Telecom5g2D	92%	Aprobado
Estudiante 23	Telecom5g2D	87%	Aprobado
Estudiante 24	Telecom5g2D	83%	Aprobado
Estudiante 25	Telecom5g2D	100%	Aprobado
Estudiante 26	Telecom5g2D	100%	Aprobado
Estudiante 27	Telecom5g2D	100%	Aprobado
Estudiante 28	Telecom5g2D	95%	Aprobado
Estudiante 29	Telecom5g2D	98%	Aprobado
Estudiante 30	Telecom5g2D	80%	Aprobado
Estudiante 31	Telecom5g2D	82%	Aprobado
Estudiante 32	Telecom5g2D	81%	Aprobado
Estudiante 33	Telecom5g2D	80%	Aprobado

Figura 7. Lista de estudiantes B, con el porcentaje de actividad en el aula virtual de Moodle™

Uno de los aspectos más importantes en la implementación del aula en la plataforma Moodle™, es el despertar el interés y el gusto del estudiante en cualquiera de las asignaturas que curse y que permita integrar al estudiante de manera proactiva para facilitar en tiempos de pandemia el aprendizaje a través de recursos de apoyo, para que dé entrada al mundo fascinante de los sistemas computacionales y que sea el antecedente de asignaturas posteriores, por esta razón se tienen que asentar de manera correcta los conocimientos básicos logrando el aprendizaje significativo y evitar los altos índices de reprobación [7].

Trabajo a futuro

1. Compartir la experiencia del diseño de cursos virtuales para ampliar la oferta educativa a modalidad mixta y virtual una vez concluida la pandemia, ya que esta experiencia permite abonar al desarrollo de nuevas ofertas educativas para acercar el conocimiento y recortar las distancias a todo aquel con intenciones de prepararse.
2. Implementar un sistema de seguimiento de estudiantes en la plataforma virtual, donde un comité incluido por el grupo de tutores pueda dar seguimiento puntual a los estudiantes de sus accesos en la plataforma e indagar la razón del porqué de su inactividad.
3. Esta opción puede ser una oportunidad de implementar el programa de tutorías en línea a través de esta herramienta o de otras, en donde se coloquen materiales de apoyo para el docente tutor y los estudiantes que así lo requieran.

Conclusiones

Para resolver los problemas establecidos en la asignatura de fundamentos de telecomunicaciones en cada unidad los estudiantes participantes recibieron las instrucciones respecto a la aplicación de la plataforma Moodle™. En la implementación de la plataforma Moodle™ se flexibiliza el aprendizaje de los estudiantes debido a que la metodología para la resolución es intuitiva, amigable y despierta el interés al dar solución a los problemas planteados dentro y fuera del aula escolar, lo que faculta el aprendizaje significativo y se reduce la mecanización. Uno de los aspectos más relevantes en la aplicación de la plataforma Moodle™ a los estudiantes de cuarto y quinto semestre de las carreras de ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería en informática es que se logra reducir el índice de reprobación y la desmotivación de los estudiantes, algo que sin duda preocupa debido a que es la etapa en donde se debe cuidar a los estudiantes para afianzarlos a que continúen sus estudios. Con base en la experiencia y los resultados obtenidos se pretende socializar este aprendizaje y mejorar el curso virtual, así como implementar una evaluación del aula por parte de los estudiantes, para fortalecer su estructura y contenido, con el interés de implementar una herramienta didáctica con el uso de las tecnologías de información a fin de que los estudiantes puedan acceder a este y reforzar su aprendizaje de forma autodidacta.

Referencias:

- [1] MoodleDocs, "Actividades - Moodle docs", Docs.Moodle.Org, 2021.
- [2] J. M. Gutiérrez, "¿Cómo reconocemos a un buen maestro?", *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, pp. 1299-1303, 2008.
- [3] J. R. Palacios, P. Andrade, "Desempeño académico y conductas de riesgos en adolescentes", *Revista de Educación y Desarrollo*, 2007.
- [4] N. A. Muñoz, N. A. Aguirre, "El estudio exploratorio. Mi aproximación al mundo de la investigación cualitativa", U. d. Antioquia, *Investigación y Educación en Enfermería*, PP. 492-499, 2011.
- [5] R. Sampieri, C. Collado, P. Baptista, "Metodología de la Investigación", McGraw Hill, 4ta. ed., México, 2006.
- [6] E. G. Murillo, "Factores que inciden en el Rendimiento Académico en el área de Matemáticas de los estudiantes de noveno grado en los Centros de Educación Básica de la Ciudad de Tela, Atlántida", *UPN, San Pedro Sula*, 2013.
- [7] F. García, G. Fonseca, L. Concha, "Aprendizaje y Rendimiento Académico en Educación Superior: Un estudio comparado". *Actualidades Investigativas en Educación*, pp. 1-26, 2015.